

УДК 322

[https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-2\(56\)-348-359](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-2(56)-348-359)

Котилко Ярослав Миколайович доктор філософії з державного управління, заступник начальника Відділу юридичного забезпечення та правової аналітики, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, м. Київ, тел.: (044) 232-59-59, <https://orcid.org/0000-0002-3870-5431>

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІЗ ЗАБОРОНЕНИМИ ІНОЗЕМНИМИ РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація. У статті досліджено правові механізми обмеження впливу релігійних організацій, необхідні в демократичному суспільстві для забезпечення громадської безпеки, охорони публічного порядку, здоров'я чи моралі, а також для захисту прав і свобод інших осіб. Проаналізовано Постанову Кабінету Міністрів України від 31 січня 2025 р. № 107, яка регулює порядок надання індивідуального погодження на зв'язки з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена. Визначено основні положення цього механізму, підстави для його застосування, а також правові наслідки порушення вимог законодавства.

Акцентовано увагу на необхідності посилення контролю за діяльністю релігійних організацій, які можуть використовуватися як інструмент впливу з боку держави-агресора. Досліджено проблеми відсутності санкцій для релігійних організацій та їхніх представників за порушення встановлених обмежень, а також відсутність чітких підстав для припинення діяльності таких організацій через суд.

Запропоновано шляхи вдосконалення законодавчого регулювання у цій сфері, зокрема через запровадження чітких санкцій за встановлення контактів із забороненими релігійними структурами без погодження, удосконалення механізму визначення відповідальних осіб, а також внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» з метою ефективного правозастосування.

Окрему увагу приділено аналізу негативного впливу Російської православної церкви (РПЦ) на українське суспільство. Розглянуто її роль у поширенні ідеології «русского мира», що використовується як засіб інформаційного та політичного впливу. Висвітлено випадки підтримки агресивної політики Російської Федерації з боку релігійного керівництва РПЦ, що суперечить принципам свободи совісті та міжрелігійної толерантності.

Результати дослідження можуть бути використані для розробки законодавчих ініціатив щодо обмеження деструктивного впливу релігійних організацій, які діють в інтересах держави-агресора, та посилення правового контролю у сфері релігійних відносин.

Ключові слова: релігійні організації, заборонені релігійні організації, національна безпека, релігійні зв'язки, державний контроль, свобода совісті, релігійна політика, РПЦ.

Kotylko Yaroslav Mykolayovych Doctor of Philosophy in Public Administration, Deputy Head of the Department of Legal Support and Legal Analytics at the State Service of Ukraine for Ethnopolitics and Freedom of Conscience, Kyiv, tel.: (044) 232-59-59, <https://orcid.org/0000-0002-3870-5431>

LEGAL REGULATION OF RELATIONS OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS WITH PROHIBITED FOREIGN RELIGIOUS ORGANIZATIONS: CHALLENGES AND PROSPECTS

Abstract. The article examines the legal mechanisms for restricting the influence of religious organizations, which are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health, or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others. It analyzes the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 107 of January 31, 2025, which regulates the procedure for granting individual approval for relations with foreign religious organizations whose activities are prohibited in Ukraine. The key provisions of this mechanism, the grounds for its application, and the legal consequences of violating legislative requirements are identified.

The study emphasizes the need to strengthen control over religious organizations that may be used as instruments of influence by aggressor states. It explores the problems arising from the lack of sanctions for religious organizations and their representatives who violate the established restrictions, as well as the absence of clear grounds for terminating such organizations through judicial procedures.

The article proposes ways to improve legislative regulation in this area, including introducing clear sanctions for establishing contacts with prohibited religious structures without approval, enhancing the mechanism for identifying responsible persons, and amending the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations" to ensure effective enforcement.

Special attention is paid to the analysis of the negative impact of the Russian Orthodox Church (ROC) on Ukrainian society. Its role in spreading the ideology of the "Russian world", which is used as a means of informational and political

influence, is considered. Cases of support for the aggressive policy of the Russian Federation by the religious leadership of the ROC, which contradicts the principles of freedom of conscience and interreligious tolerance, are highlighted.

The research findings can be used to develop legislative initiatives aimed at restricting the destructive influence of religious organizations operating in the interests of foreign states and strengthening legal oversight in the field of religious relations.

Keywords: religious organizations, prohibited religious organizations, national security, religious relations, state control, freedom of conscience, religious policy, Russian Orthodox Church.

Постановка проблеми. 17 квітня 2024 року Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила Резолюцію № 2540 «Смерть Олексія Навального та необхідність протистояти тоталітарному режиму Володимира Путіна та його війні з демократією» (Резолюція № 2540), у пункті 13 якої наголошується на неоімперіалістичній ідеології «русского мира», що стала інструментом Кремля для розпалювання війни. Відповідно до цієї Резолюції, використання зазначеної ідеології спрямоване, зокрема, на:

знищення залишків демократії;

мілітаризацію російського суспільства;

виправдання зовнішньої агресії та територіальної експансії Російської Федерації на теренах, які колись перебували під російським пануванням, включно з Україною.

Особливо підкреслюється роль Московського Патріархату Російської православної церкви (РПЦ), зокрема Патріарха Кирила, щодо виправдовування війни проти України та «сатанинського» Заходу як «священної війни всіх росіян». Така риторика, за оцінкою Парламентської Асамблеї, означає зловживання релігією і викривлення православної християнської традиції в інтересах тоталітарного режиму Володимира Путіна та є підбурюванням до агресії, геноциду і воєнних злочинів.

У Резолюції № 2540 висловлено заклик до всіх держав розглядати Патріарха Кирила та вищу ієрархію Московського Патріархату як ідеологічне продовження режиму Володимира Путіна, фактичних співучасників воєнних злочинів і злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації в контексті пропаганди «русского мира» [1].

Згадана Резолюція майже дослівно відображена в частині першій статті 3 Закону України від 20 серпня 2024 року № 3894-ІХ «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» (далі – Закон №3894). У відповідній нормі законодавець визначив, що Російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею

воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації та ідеології «русского мира», діяльність в Україні Російської православної церкви заборонена.

Разом із тим, попри формальну заборону, РПЦ продовжує справляти значний вплив на єдність українського суспільства. Широкомасштабна підривна діяльність здійснюється під виглядом «братерства», «допомоги» та інших форм, покликаних маніпулювати свідомістю значної частини українських громадян. Зважаючи на вагомий вплив РПЦ та пов'язану з нею пропаганду «русского мира», виникає гостра необхідність обмеження такого впливу на Україну.

З метою реалізації зазначеного завдання та відповідно до норм згаданого вище Закону, 31 січня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 107 «Про затвердження Порядку надання індивідуального погодження на відносини та/або зв'язки, та/або комунікації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена». Цей нормативно-правовий акт покликаний деталізувати механізм контролю та регулювання контактів із забороненими релігійними організаціями, зокрема з РПЦ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Злочинна діяльність РПЦ, пов'язана з порушенням права людини на свободу совісті та релігійних переконань, висвітлюється у працях вітчизняних релігієзнавців, зокрема А. Колодного, В. Єленського, В. Войналовича, Л. Филипович, О. Сагана, С. Здіорука, В. Татаренка та інших. Водночас, попри значний внесок цих дослідників у вивчення проблеми, досі бракує комплексного аналізу нових законодавчих процедур, спрямованих на обмеження деструктивного впливу РПЦ на українське суспільство.

Мета статті полягає в дослідженні правового регулювання відносин та/або зв'язків, та/або комунікацій релігійних організацій з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, та аналізі механізмів контролю за такими зв'язками. У рамках дослідження розглядається правове підґрунтя Порядку надання індивідуального погодження, а також оцінюється його відповідність міжнародним стандартам прав людини та ефективність у контексті забезпечення національної та громадської безпеки.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до частини першої статті 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії. У статті 22 зазначено, що будь-яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом. Крім того, будь-який виступ на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що підбурює до дискримінації, ворожнечі або насильства, також підлягає забороні [2].

Частина друга статті 29 Загальної декларації прав людини передбачає, що при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати лише

таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших, а також дотримання моральних норм, громадського порядку та загального добробуту в демократичному суспільстві [3]. Таким чином, відповідно до духу Загальної декларації прав людини, свобода релігії не може бути використана як виправдання для пропагування насильства чи порушення прав інших осіб.

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО), розглянувши діяльність релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Російської Федерації, ухвалила рішення від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Це рішення було введено в дію указом Президента України від 1 грудня 2022 року № 820/2022. Документ доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо унеможливлення діяльності релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації, відповідно до міжнародних правових норм у сфері свободи совісті та зобов'язань України у зв'язку з членством у Раді Європи [4].

Верховна Рада України, враховуючи це рішення РНБО та керуючись статтею 35 Конституції України, а також статтями 9 і 11 Європейської конвенції з прав людини, які передбачають право на свободу совісті, релігії та об'єднання у релігійні організації, ухвалила Закон №3894. Закон визначає критерії, за якими забороняється діяльність іноземних релігійних організацій на території України. Заборона застосовується, якщо одночасно виконуються такі два критерії:

1. релігійна організація знаходиться в державі, яка здійснює або здійснила збройну агресію проти України чи тимчасово окупувала її територію;
2. релігійна організація прямо або опосередковано підтримує збройну агресію проти України, зокрема через публічні виступи керівництва чи офіційні заяви [5].

Оскільки частиною другою статті 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом [6], то в Законі № 3894 передбачено, що перелік таких заборонених релігійних організацій визначається в самому Законі, а саме в статті 3.

Тому в частині першій статті 3 Закону №3894 зазначено, що Російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації та ідеології «руського мира», діяльність в Україні Російської православної церкви заборонена. Дана норма закону майже дослівно дублює резолюцію Парламентської Асамблеї № 2540.

Існує численна доказова база щодо сприяння кліру РПЦ російській агресії. Так, 27 березня 2022 року Російський народний собор під керівництвом патріарха Кирила ухвалив постанову, в якій російське вторгнення в Україну вперше було офіційно названо «священною війною». Крім того, з вересня 2022 року по всіх парафіях РПЦ поширювалися настанови щодо щоденного проведення «молитви про святу Русь», що фактично стало частиною ідеологічної кампанії на підтримку агресії [7].

29 березня 2024 року Інститут вивчення війни (ISW) оприлюднив оцінку російської наступальної кампанії, в якій РПЦ була охарактеризована як контрольована Кремлем структура, що використовується як інструмент гібридної війни. Вона активно посилює кремлівську риторику, називаючи війну в Україні «цивілізаційною та священною» та намагаючись представити її як «боротьбу зі світовим злом» [8].

Також РПЦ називає «військову спецоперацію» Путіна новим етапом боротьби російського народу за «національне визволення... на південному заході Росії», маючи на увазі східну та південно-східну Україну.

Враховуючи ці загрози, Україна зобов'язана мінімізувати вплив РПЦ на суспільне та релігійне життя країни. Закон № 3894 встановлює, що відносини та/або зв'язки, та/або комунікації релігійних організацій, у тому числі релігійних громад, інших юридичних осіб приватного права з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена, не допускаються, крім випадків, якщо вони здійснюються за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

РПЦ має значну присутність у міжнародних релігійних та міждержавних організаціях. З 1961 року вона є членом Всесвітньої ради церков (WCC), де брала участь у багатьох ініціативах, хоча через війну в Україні були заклики до її виключення.

Також РПЦ бере активну участь у Міжпарламентській асамблеї православ'я (ІАО), яка виступає за підтримки Росії та Греції [9]. Верховна Рада України 29.05.2023 прийняла постанову №3118-IX «Про звернення Верховної Ради України до Міжпарламентської асамблеї православ'я та парламентів її держав-членів», в якій просила парламентарів 25 країн світу засудити збройну агресію Російської Федерації проти України і негайно виключити Російську Федерацію з Міжпарламентської асамблеї православ'я [10].

Крім того, РПЦ впливає на міжнародну політику через організацію «Всесвітній російський народний собор», яка з 1993 року діє під її егідою і має консультативний статус при ЕКОСОП ООН. З цього приводу Україна висловила занепокоєння тим, що організація «Всесвітній російський народний собор», яка просуває расистські, ксенофобські, неонацистські та неоколо-

ніальні наративи, продовжує користуватися спеціальним консультативним статусом ЕКОСОП [11].

Таким чином, існує об'єктивна необхідність обмеження контактів із забороненою релігійною організацією на міжнародних міжрелігійних та міждержавних майданчиках.

Закон № 3894 передбачає, що для отримання погодження особа, яка планує відносини та/або зв'язки, та/або комунікації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, звертається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, з відповідною заявою. До заяви додається інформація з обґрунтуванням необхідності відносин та/або зв'язків, та/або комунікацій з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Порядок надання індивідуального погодження на відносини та/або зв'язки, та/або комунікації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, форма заяви про надання погодження, перелік відомостей і додаткових документів, які додаються до неї, підстави надання та відмови у наданні погодження, порядок моніторингу зв'язків і контактів з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації зазначеного завдання та відповідно до норм згаданого вище Закону, 31 січня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 107 «Про затвердження Порядку надання індивідуального погодження на відносини та/або зв'язки, та/або комунікації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена». Цей нормативно-правовий акт покликаний деталізувати механізм контролю та регулювання контактів із забороненими релігійними організаціями, зокрема з РПЦ [12].

Українські релігійні організації та інші юридичні особи, які мають намір встановити або підтримувати контакти з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких заборонена в Україні, повинні подати відповідну заяву до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). У заяві необхідно зазначити відомості про релігійну організацію чи іншу юридичну особу приватного права, уповноваженого представника, відносини, що планується встановити, а також інформацію про іноземну релігійну організацію.

Окрім цього, обов'язковим є подання відомостей про запланований захід, у якому братиме участь уповноважений представник, включаючи його форму, мету, місце і період проведення, організатора, склад учасників, їхню кількість та рівень представництва. За можливості додається програма заходу та копія листа-запрошення. Також має бути вказано, хто або яка релігійна організація чи юридична особа приватного права покриває видатки, пов'язані

з участю в міжнародному заході, за винятком випадків, коли він проходить у форматі відеоконференції. Окрім того, необхідно надати інформацію про кожну уповноважену особу, з якою будуть встановлюватися відносини. Документи можуть бути подані в електронній або паперовій формі.

У разі відповідності заяви вимогам законодавства ДЕСС безоплатно надає погодження, яке оформлюється у вигляді листа. У погодженні зазначається інформація про уповноваженого представника, заявника, а також релігійну організацію, діяльність якої в Україні заборонена, з якою планується встановлення відносин, строк дії погодження та захід, у якому планується участь.

Погодження може бути надано у випадках, коли встановлення таких зв'язків є необхідним для забезпечення прав громадян на свободу віросповідання, проведення наукових досліджень або інших обґрунтованих потреб, які не суперечать законодавству України.

Запровадження цього Порядку є важливим кроком у забезпеченні національної та громадської безпеки України. Це дозволить запобігти можливому впливу деструктивних ідеологій та сприяє захисту інформаційного простору і громадського порядку в Україні.

Таким чином, Порядок передбачає можливість встановлення контактів із забороненими релігійними організаціями за умови отримання індивідуального погодження, що забезпечує баланс між захистом національних інтересів та правом релігійних організацій на свободу віросповідання і міжнародну співпрацю. Також держава створює механізм контролю за потенційно небезпечними зв'язками, не обмежуючи при цьому безпідставно релігійну діяльність.

Організації, які отримали погодження, зобов'язані звітувати про характер та результати таких контактів. У разі виявлення порушень умов погодження або використання контактів дозвіл може бути відкликано.

Оскільки розгляд заяви про надання погодження на зв'язки з забороненою релігійною організацією здійснюється у чітко визначені терміни, а ДЕСС зобов'язана взаємодіяти з правоохоронними та іншими державними органами для прийняття обґрунтованого рішення, виникає практична необхідність у впровадженні механізму ефективної координації.

З огляду на це, необхідно врегулювати механізми електронної інформаційної взаємодії між ДЕСС, Міністерством внутрішніх справ України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. Така взаємодія забезпечить оперативний обмін інформацією, необхідною для здійснення передбачених законодавством повноважень.

Разом з тим, Закон № 3894 не передбачає жодної правової санкції для юридичних осіб приватного права або релігійних організацій у разі здійснення ними зв'язків із забороненою релігійною організацією без відповідного погодження. Відсутність прямої санкції за такі дії ставить під сумнів ефективність механізму правозастосування та можливість притягнення до відповідальності суб'єктів, які порушують вимоги закону.

Вичерпний перелік підстав для припинення діяльності релігійних організацій передбачений в статті 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Водночас, чинне законодавство не передбачає можливості судового припинення діяльності релігійної організації на тій підставі, що вона здійснює зв'язки із забороненою релігійною організацією без погодження. Це створює правову невизначеність, оскільки відсутність чітко встановлених правових наслідків може призводити до ситуації, коли така діяльність відбувається неконтрольовано [13].

Окремо варто звернути увагу на те, що Закон № 3894 не встановлює заборони для фізичних осіб щодо здійснення зв'язків із забороненою релігійною організацією. Це означає, що фізичні особи, незалежно від їхньої приналежності до певної конфесії чи релігійної громади, зберігають право на особисті контакти із забороненими релігійними організаціями, що прямо впливає із загального права на свободу совісті та релігії, закріпленого у статті 35 Конституції України, а також у статті 9 Європейської конвенції з прав людини.

Важливим аспектом є також питання щодо статусу та відповідальності уповноваженого представника релігійної організації, який може здійснювати зв'язки із забороненою релігійною організацією. Відсутність конкретизації механізму визначення уповноважених осіб створює правову невизначеність, яка може бути використана для уникнення відповідальності.

Зокрема, у разі відсутності чіткого правового механізму буде складно довести, що особа діяла саме як офіційний представник релігійної організації, а не реалізовувала своє індивідуальне право на свободу совісті та релігії. Адже відповідно до статті 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право самостійно або разом з іншими сповідувати будь-яку релігію чи здійснювати релігійні обряди. Це ускладнює можливість доведення факту здійснення контактів з боку релігійної організації через її представника, що може створити прогалини у правозастосуванні.

Висновки. Аналіз Порядку надання індивідуального погодження на відносини та/або зв'язки, та/або комунікації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена демонструє прагнення держави збалансувати захист національної безпеки із дотриманням прав людини, зокрема права на свободу совісті. Запровадження чіткої процедури

отримання індивідуального погодження дозволяє уникнути повної ізоляції від міжнародних релігійних спільнот, забезпечуючи водночас ефективний контроль за потенційно небезпечними зв'язками.

Цей нормативний акт також підкреслює важливість прозорості та підзвітності у взаєминах з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких може становити загрозу національній безпеці. Він є прикладом того, як держава може впроваджувати механізми правового контролю, що відповідають міжнародним стандартам прав людини, адаптуючи їх до специфічних викликів національної безпеки.

Таким чином, Постанова Кабінету Міністрів від 31 січня 2025 року №107 є ключовим елементом у системі правового регулювання діяльності релігійних організацій в Україні, що сприяє зміцненню національної та громадської безпеки та забезпеченню прав і свобод громадян у складних геополітичних умовах.

Водночас, Порядок надання індивідуального погодження на відносини із забороненими релігійними організаціями містить низку прогалин, що вимагають удосконалення. Зокрема, необхідно:

визначити чіткі санкції за порушення вимог щодо погодження контактів із забороненими релігійними організаціями, що дозволить забезпечити належний правовий контроль;

внести зміни до статті 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», передбачивши можливість припинення діяльності релігійної організації через суд у разі систематичного порушення вимог щодо заборонених зв'язків;

конкретизувати механізм визначення уповноважених представників релігійних організацій, які можуть здійснювати контакти із забороненими релігійними структурами, щоб усунути правову невизначеність і запобігти маніпуляціям.

Запровадження цих змін дозволить підвищити ефективність правового регулювання у цій сфері, усунути можливі правові колізії та забезпечити оптимальний баланс між свободою релігії та необхідністю захисту національних інтересів України.

Література:

1. Death of Alexei Navalny and the need to stand up against the totalitarian regime of Vladimir Putin: Parliamentary Assembly of the Council of Europe. (2024, April 17). (Resolution 2540). <https://pace.coe.int/en/files/33511/html>
2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: ООН від 16.12.1966. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
3. Загальна декларація прав людини: ООН від 10.12.1948. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text

4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»: Указ Президента України від 01.12.2022 №820/2022. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820/2022#Text>

5. Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій: Закон України від 20.08.2024 №3894-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3894-20#Text>

6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи від 04.11.1950. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

7. WCC cannot reconcile World Russian People's Council decree describing Ukraine conflict as 'holy war': World Council of Churches. (2024). <https://www.oikoumene.org/uk/news/wcc-cannot-reconcile-world-russian-peoples-council-decree-describing-ukraine-conflict-as-holy-war>

8. Russian offensive campaign assessment: Institute for the Study of War., March 29, 2024. <https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-29-2024>

9. Interparliamentary Assembly on Orthodoxy. (n.d.): Межпарламентская Ассамблея Православия. <https://eiaoo.org/eiao-ru/>

10. Про Звернення Верховної Ради України до Міжпарламентської асамблеї православ'я та парламентів її держав-членів: Постанова Верховної Ради України від 29.05.2023 №3118-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3118-%D0%86%D0%A5#Text>

11. Структура РПЦ при економічній раді ООН поширює неонацистські наративи: Ukrinform. 2024. <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/3846705-struktura-rpc-pri-ekonomichnij-radi-oon-posirue-neonacistski-narativi-kislica.html>

12. Про затвердження Порядку надання індивідуального погодження на відносини та/або зв'язки, та/або комунікації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2025 № 107. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2025-%D0%BF>

13. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 №987-XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text>

References:

1. Death of Alexei Navalny and the need to stand up against the totalitarian regime of Vladimir Putin: Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Resolution 2540. <https://pace.coe.int>. Retrieved from <https://pace.coe.int/en/files/33511/html> [in English]

2. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava [International Covenant on Civil and Political Rights] <https://zakon.rada.gov.ua>. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text [in Ukrainian]

3. Zahalna deklaratsiia prav liudyny. [Universal Declaration of Human Rights]. <https://zakon.rada.gov.ua>. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text [in Ukrainian]

4. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 1 hrudnia 2022 roku «Pro okremi aspekty diialnosti relihiinykh orhanizatsii v Ukraini i zastosuvannia personalnykh spetsialnykh ekonomichnykh ta inshykh obmezhuvalnykh zakhodiv (sanktsii)» [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On certain aspects of the activities of religious organizations in Ukraine and the application of personal special economic and other restrictive measures (sanctions)"]. <https://zakon.rada.gov.ua>. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820/2022#Text> [in Ukrainian].

5. Закон України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» [On the protection of the constitutional order in the sphere of activities of religious organizations]. <https://zakon.rada.gov.ua>. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3894-20#Text> [in Ukrainian].

6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [European convention on human rights]. <https://zakon.rada.gov.ua>. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text [in Ukrainian].

7. WCC cannot reconcile World Russian People's Council decree describing Ukraine conflict as 'holy war': World Council of Churches. <https://www.oikoumene.org>. Retrieved from <https://www.oikoumene.org/uk/news/wcc-cannot-reconcile-world-russian-peoples-council-decree-describing-ukraine-conflict-as-holy-war> [in English].

8. Russian offensive campaign assessment: Institute for the Study of War [Russian Offensive Campaign Assessment]. <https://www.understandingwar.org>. Retrieved from <https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-29-2024> [in Ukrainian].

9. Interparliamentary Assembly on Orthodoxy. (n.d.): Mezhparlamentskaia Assambleia Pravoslavyia. <https://eiao.org>. Retrieved from <https://eiao.org/eiao-ru/> [in English].

10. Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Міжпарламентської асамблеї православія та парламентів її держав-членів» [On the Address of the Verkhovna Rada of Ukraine to the Inter-Parliamentary Assembly of Orthodoxy and the Parliaments of its Member States]. <https://zakon.rada.gov.ua>. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3108-%D0%86%D0%A5#Text> [in Ukrainian].

11. Структура RPTs pry ekonomichnii radi OON poshyriuiе neonatsystski naratyvy - Ukrinform [The ROC structure at the UN Economic Council spreads neo-Nazi narratives]. <https://www.ukrinform.ua>. Retrieved from <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/3846705-struktura-rpc-pri-ekonomichnij-radi-oon-posirue-neonacistski-narativi-kislica.html> [in Ukrainian].

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання індивідуального погодження на відносини та/або зв'язки, та/або комунікації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена [On approval of the Procedure for granting individual consent for relations and/or connections and/or communication with a foreign religious organization whose activities are prohibited in Ukraine]. <https://zakon.rada.gov.ua>. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2025-%D0%BF> [in Ukrainian].

13. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» [On freedom of conscience and religious organizations]. <https://zakon.rada.gov.ua>. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text> [in Ukrainian].